

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАСТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.2.4-036

Nasirova Zebiniso Azizovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Rasulova Parvina Rustamova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Safarova Diyora Farxodovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECHISHINI TAHLIL QILISH

For citation: Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora, Analysis of the course of pregnancy and childbirth in women with excessive weight gain during pregnancy during the COVID-19 pandemic, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 177-184

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329409>

ANNOTATSIYA

COVID-19 pandemiyasi paytida ko'plab ayollar homiladorlik paytida haddan ziyod vazn ortishi muammosiga duch kelishdi. Bunga nafaqat turmush tarzining o'zgarishi, balki pandemiya tufayli ko'p odamlar boshdan kechirayotgan stress ham sabab bo'ldi. Ushbu taxlilda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi va u bilan bog'liq akusherlik, perinatal, postgravidar asoratlar chastotasini o'rganishda homiladorlikning kechishi o'rganildi. Tekshirilgan ayollar 2 ta guruhga bo'linib o'rganildi: asosiy guruhni- COVID-19 pandemiyasi vaqtida 62 ta tana vaznining patologik oshishi mavjud bo'lgan homiladorlar; nazorat guruhi- 35 ta homiladorligi shartli ravishda fiziologik kuzatilayotgan, TVI me'yorda bo'lgan ayollar tashkil qildi. Tadqiqotimizda quyidagi tekshirish usullaridan foydalandik: anamnez ma'lumotlari, umumklinik, instrumental va laborator, akusherlik tekshirishlar amalga oshirildi. COVID-19 pandemiyasi vaqtida tana vaznining haddan ziyod oshishi homiladorlik, tug'ish va tug'ilishning o'ziga xos xususiyatlariga ta'sirini o'rganish davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu ayollarda pregravidar massasidan qat'i nazar, turli akusherlik asoratlar rivojlanishi uchun yuqori xavf guruhiga kiradi va uning rivojlanish ehtimoli mutanosib hisoblanadi.

Kalit so'zlar: COVID-19, homiladorlik, tana vaznining oshishi, preeklampsiya, gestatsion diabet, kesar kesish.

Насирова Зебинисо Азизовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Расулова Парвина Рустамовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Сафарова Диёра Фархадовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Во время пандемии COVID-19 многие женщины столкнулись с проблемой прибавки веса во время беременности. Это может быть вызвано не только изменением образа жизни, но и стрессом, который испытывают многие люди из-за пандемии. В этом анализе нами

было изучено течение беременности и родов у женщин с чрезмерной прибавкой веса во время беременности во время пандемии COVID-19. Нами были обследованы 97 женщин, которые были распределены на 2 группы. Основную группу составили 62 женщины с чрезмерной прибавкой веса во время беременности и группу контроля составили 35 женщин с физиологическим течением беременности. В нашем исследовании были использованы следующие методы: сбор анамнеза, общеклинические, инструментально-лабораторные методы, акушерские методы исследования. Результаты, полученные в ходе изучения влияния чрезмерного увеличения массы тела во время пандемии COVID-19 на особенности течения беременности и родов показали, что независимо от прегравидарной массы эти беременные относятся к группе высокого риска развития осложнений, и вероятность развития осложнений пропорционально чрезмерной прибавки веса во время беременности.

Ключевые слова: COVID-19, беременность, прибавка массы тела, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, кесарево сечение.

Nasirova Zebiniso Azizovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Rasulova Parvina Rustamova
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Safarova Diera Farkhodovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, many women faced the problem of excessive weight gain during pregnancy. This was caused not only by a change in lifestyle, but also by the stress experienced by many people due to the pandemic. This article studied the course of pregnancy during the COVID-19 pandemic in the study of the pathological increase in gestational body weight and the frequency of associated obstetric, perinatal, postgravida complications. The examined women were studied in 2 groups: the main group - pregnancies with a pathological increase in body weight in 62 at the time of the COVID-19 pandemic; the control group - 35 pregnancies were conditionally physiologically monitored, women with a TVI norm. In our study, we used the following methods of examination: Anamnesis data, all-clinical, instrumental and laboratory, obstetric examinations were carried out. Excess body weight during the COVID-19 pandemic can be attributed to the peculiarities of pregnancy, child birth and child birth.

Keywords: COVID-19, pregnancy, increased body weight, preeclampsia, gestational diabetes, caesarean section.

Kirish. Gestatsion tana vaznining normal oshishi homiladorlik va tugʻruq oqibatlarining yaxshilanishi bilan bogʻliq. COVID-19 pandemiyasi homilador ayollarning ovqatlanish tartibini, fizik aktivlik holatini oʻzgartirib, homiladorlik vaqtida haddan ziyod tana vaznining oshishiga, shu bilan birgalikda homiladorlik va tugʻruq vaqtidagi asoratlarni rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi koʻrib chiqildi.

Tekshirilayotgan mavzuning dolzarbligi. Homiladorlik- bu ayol oʻz sogʻligʻi va ovqatlanishiga ayniqsa ehtiyot boʻlishi kerak boʻlgan davr hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasi paytida koʻplab ayollar homiladorlik paytida haddan ziyod vazn ortishi muammosiga duch kelishdi. Bunga nafaqat turmush tarzining oʻzgarishi, balki pandemiya tufayli koʻp odamlar boshdan kechirayotgan stress ham sabab boʻldi. Shuni taʼkidlash kerakki, tana vaznining haddan ziyod oshishi bu ona va bola uchun sogʻliq muammolariga olib kelishi mumkin. Homiladorlik paytida ortiqcha vazn ortishi bilan bogʻliq eng keng tarqalgan asoratlardan biri bu gestatsion diabet hisoblanadi. Bu holat qondagi glyukoza miqdorining koʻtarilishi bilan tavsiflanadi va erta tugʻilish, yirik homila va boshqa asoratlarni kabi turli muammolarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, homiladorlik paytida ortiqcha vazn ortishi onada qon bosimining oshishiga hamda preeklampsiya va eklampsiya kabi akusherlik asoratlariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, homiladorlik paytida ortiqcha vazn ortishi bolaning sogʻligʻiga taʼsir qilishi mumkin. Bunda chaqaloq nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarining buzilishlariga olib keladi [9]. Haddan tashqari vazn ortishi bilan bogʻliq homiladorlikning asoratlarini oldini olish uchun ayollarga sogʻligʻi va ovqatlanishini kuzatib borish tavsiya etiladi. Chaqaloq va ona uchun barcha kerakli oziq moddalarni oʻz ichiga olgan sogʻlom ovqatni isteʼmol qilish muhimdir. Bundan tashqari, ayollar uyda boʻlsa ham, jismoniy faoliyatga koʻproq eʼtibor berishlari kerak. Muntazam fizik mashqlar yoki boshqa turdagi, maslan fitnes yoki yoga ayollarga sogʻlom vazni saqlashga va umumiy farovonlikni yaxshilashga yordam beradi [7].

Ushbu mavzuni oʻrganish shuni koʻrsatdiki, COVID-19 pandemiyasi paytida koʻplab ayollar homiladorlik paytida vazn ortishi muammosiga duch kelishgan. Buning sabablaridan biri turmush tarzining oʻzgarishi boʻlishi mumkin. Misol uchun, karantin tufayli

koʻplab ayollar kamroq harakat qila boshladilar va uyda koʻproq vaqt oʻtkaza boshladilar, bu esa vazn ortishiga olib keldi.

Bundan tashqari, pandemiya sabab boʻlgan stress holati homiladorlik paytida vazn ortishiga ham taʼsir qilishi mumkin. Koʻpgina olimlarning tadqiqotlari shuni koʻrsatdiki, stress kortizol gormoni darajasining oshishiga olib kelishi mumkin, bu ishtahani oshiradi va ortiqcha ovqatlanishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, homiladorlik paytida vazn ortishi norma hisoblanadi, ammo ortiqcha vazn sogʻliq muammolariga olib kelishi mumkin.

2020 yil 11 martda JSST COVID-19 boʻyicha pandemiya eʼlon qildi va odamlarni “uyga oʻtirishni” chaqirdi [3]. Koʻpgina joylarning berkilishi natijasida (ovqatlanish joylari, sport maskanlari, maktablar, magazinlar va b.) [8] odamlarning harakatlanishi ancha chegaralandi [6]. Hayot obrazining bu darajada oʻzgarishi homiladorlarda tana vaznining haddan ziyod oshishiga sabab boʻldi.

Tadqiqot maqsadi: COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vaznining patologik oshishi bor ayollarda homiladorlikning kechishi, tugruq asoratlarini tahlil qilish.

Tadqiqot materiali va usullari. Oldimizga qoʻygan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda turli xil metodologik usullardan foydalanilgan holda, homilador ayollar tekshirildi. Tadqiqot ishi SamDTU DKTF Akusherlik va ginekologiya kafedrasida (kafedra mudiri-professor L.R.Agababyan) hamda Samarqand shahar 2-tugʻruqxonasida, Samarqand shahar 2-oilaviy poliklinikasida amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy yoʻnalishi- COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vaznining patologik oshishi va u bilan bogʻliq akusherlik, perinatal, postgravida asoratlarni chastotasini koʻrishdan iborat boʻldi. Tekshirilgan ayollar 2 ta guruhga boʻlinib oʻrganildi:

Asosiy guruhni- COVID-19 pandemiyasi vaqtida 62 ta tana vaznining patologik oshishi mavjud boʻlgan homiladorlar;

Nazorat guruhi- 35 ta homiladorligi shartli ravishda fiziologik kuzatilayotgan, TVI meʼyorda boʻlgan ayollar tashkil qildi.

Tekshirilgan ayollarning oʻrtacha yoshi 25,4±0,3 ni tashkil qildi. Ularning koʻpchiligi erta reproduktiv yoshda boʻlishdi: 18-35 yoshda 92% ayollar boʻlgan boʻlsa, 35 yoshdan katta qismni 8% ayollar tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Tekshirilgan ayollarning yosh bo'yicha taqsimlanishi

Barcha ayollar Samarqand viloyatida istiqomat qilishgan. Ularning aksariyati (61,9%) o'rta maxsus ma'lumotli, 33,5% oliy ma'lumotliva 4,6 o'rta ma'lumotli bo'lishgan (2-rasm).

2-rasm. Tekshirilgan ayollarning ma'lumoti

Deyarli hamma ayollar erta bolalik davridagi infeksiyon kasalliklar bilan og'rikanliklarini aytishdi. Tekshirilgan ayollarning qariyb yarmining anamnezida og'irlashgan somatik patologiya uchragan (48%) (3-rasm). Somatik patologiyadan yurak-tomir kasalliklari ko'p uchradi (arterial gipertenziya, mitral klapani prolapsi); keyingi o'rinda

siydik ajratish tizimi kasalliklari (tsistit, piyelonefrit); asab tizimi, nafas olish tizimi kasalliklari (pnevmoniya, bronxit), oshqozon ichak kasalliklari (gastrit, o't yo'llari diskineziyasi), qalqonsimon bez kaslliklari ham uchradi. 2% ayollar anamnezida appenditsit va churra bo'yicha operativ amaliyot o'tkazgan

3-rasm. Kuzatish guruhlaridagi ayollar anamnezidagi somatik kasalliklar (%).

Yuqoridagi rasmi taxlil qilib, shuni aytish mumkinki, asosiy guruhda somatik patologiya taqqoslash guruhiga nisbatan ancha ko'p uchragan. Yurak-qon tomir kasalliklari (24,2% va 11,4%), siydik ajratish tizimi kasalliklari (17,7% va 8,6%), oshqozon ichak tizimi kasalliklari (16,1% va 8,6%), qalqonsimon bez kasalliklari (11,3% va 5,7%) 2 marta ko'p uchragan.

Hayz faoliyati, ginekologik kasalliklar va reproduktiv anamnez taxlil qilindi. Menarxening o'rtacha yoshi asosiy guruhda 13,1±0,3

yoshni, nazorat guruhida 13,3±0,4 yoshni tashkil qildi. Hayz siklining davomiyligi tekshiriluvchi guruhlarda ishonchli farq qilmadi, uning davomiyligi me'yor atrofida bo'lgan, 3-7 kun oraliqni tashkil qildi. Ammo asosiy guruh ayollarida oligomenoreya 9,7%, dismenoreya 8,0%, menorrhagiya 6,4% ni tashkil qildi.

Ginekologik anamnez 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tekshirilayotgan ayollarning surunkali ginekologik kasalliklar strukturasi (n=97)

Kasalliklar	Tekshirilayotgan ayollar guruhlari					
	Asosiy guruh (n=62)		Nazorat guruh (n=35)		Jami (n=97)	
	Aбс.	%	Aбс.	%	Aбс.	%
Bachadon bo'yni kasalliklari	12	19,4	4	11,4	16	16,5
Endometriyning giperplastik jarayonlari	8	12,9	2	5,7	10	10,3
Bachadon miomasi	6	9,7	1	2,9	7	7,2
Endometrioz	4	6,5	1	2,9	5	5,2
Tuxumdon kista va o'smalari	5	8,1	1	2,9	6	6,2
TPKS	8	12,9	2	5,7	10	10,3
Bachadondan tashqari homiladorlik	2	3,2	1	2,9	3	3,1
Bepushtlik	9	14,5	2	5,7	11	11,34

4-rasm. Tekshirilgan ayollarda homiladorlik va tug'ruqlar pariteti bo'yicha taqsimlanishi (%)

1-jadvalni taxlil qilib, shuni aytish mumkinki, asosiy guruh ayollarida ginekologik kasalliklar nazorat guruhiga nisbatan ancha ko'p uchragan; bachadon bo'yni kasalliklari asosiy guruhda 19,4%, nazorat guruhida esa 11,4%; endometriyning giperplastik jarayonlari asosiy guruhda 12,9% uchragan bo'lsa, nazorat guruhida 5,7%; bachadon miomasi asosiy guruhda 9,7% va nazorat guruhida 2,9% va h.k. uchragan. Shu narsa e'tiborga loyiqki, TPKS va bepushtlik tana vazni patologik oshishi kuzatilgan ayollar guruhida nazorat guruhiga nisbatan 2 marta ziyod uchragan.

Birinchi marta homilador bo'lib, birinchi marta tuqqanlar 13,4% (13 nafar ayollar) ni tashkil etgan. Anamnezida hozirgi tug'ruqdan oldin o'z-o'zidan bola tashlash holati 5 nafar ayolda kuzatilgan. Qolgan (94,8%) tekshirilganlar takroran homilador bo'lib, takroran tuqqanlar bo'lishgan. Anamnezida hozirgi tug'ruqdan oldin 21 nafar ayolda (21,6%), jumladan, 13 nafarida (13,4%) – bir necha marta homiladorlikni sun'iy tushirish holati kuzatilgan. Olingan ma'lumotlar shunday xulosa qilishga imkon beradiki, kuzatilayotgan ayollarning katta qismi ilgari kontratsepsiya usullaridan foydalanishmagan yoki homiladorlikdan saqlanishning samarasi past usullarini qo'llashgan va oilani rejalashtirishni abortlar bilan tartibga solishgan.

Tekshirishlardan keyin hisoblashlarimizdan keyin shu narsa ma'lum bo'ldiki, asosiy guruhdagi ayollarning o'rtacha bo'yi 165,7±1,2 sm ni, nazorat guruhini esa 166,2±1,1 sm ni tashkil qildi. Tana vazn ko'rsatkichlari asosiy guruhda 66,7±0,5 kg ni; nazorat guruhida esa 64,4±0,6 kg ni tashkil qildi. TVI asosiy guruhda 23,4±0,3 kg/m (22,2-23,7), nazorat guruhida esa 22,6±0,4 kg/m (20,9-23,6) tashkil qildi.

Shunday qaraganda, tana vazn indeksi unchalik baland bo'lmasa, uchdan bir qism homiladorlar homiladorlikkaicha ortiqcha vazn bilan

homilador bo'lishgan. Homiladorlik vaqtida tana vazn indeksi asosiy guruhda o'rtacha 13,1±0,3 kg ni, nazorat guruhida esa 11,8±0,2 kg ni tashkil qildi.

Tadqiqotimizda quyidagi tekshirish usullaridan foydalandik:

Ayollarni kuzatish homiladorlikning birinchi trimestrida boshlandi. Homiladorlarni olib borish individual kartasi asosida anamnez ma'lumotlari, somatik va ginekologik patologiya haqida hamda reproduktiv funktsiya to'g'risida ma'lumotlar yig'ildi. Umumklinik, instrumental va laborator, akusherlik tekshirishlar amalga oshirildi.

Ayolning tana vazni tarozida, bo'y uzunligi rostomerda, tana aylanalari sm lentasida amalga oshirildi.

Brey (1978) bo'yicha TVI quyidagi formula bo'yicha aniqlangan: TVI= kg/m².

Ayollarning ovqatlanish tartibi maxsus ishlab chiqilgan so'rovnoma orqali o'rganildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Bizning o'tkazilgan taxlilimizda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi preeklampsiya rivojlanishi yuqoriligi ko'rindi (asosiy guruhda 62 ta ayoldan 15 ta homilador ayolda-24,2%; nazorat guruhida esa 3 ta ayolda – 8,6%). Bundan o'rta og'ir darajadagi preeklampsiya asosiy guruh homilador ayollarida – 9,7%; nazorat guruhida esa – 2,9% uchradi. Tadqiqotimizning keyingi bosqichida biz tekshirilgan ayollarda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishining vitamin D bilan to'yinganlik darajasiga bog'liqligini o'rgandik.

Gestatsion tana vazning patologik oshishi kuzatilgan, ya'ni asosiy va nazorat guruhidagi homiladorlar organizmning D vitamini bilan to'yinganlik darajasiga ko'ra qo'shimcha tarzda uchta kichik guruhga

bo'ldik: A kichik guruh- organizmning D vitamini bilan to'yinish darajasi me'yorda bo'lgan homiladorlar (30 ng/ml dan ko'p), V kichik guruh - organizmning D vitamini bilan to'yinish darajasi yetarli darajada bo'lmagan homiladorlar ($>21 < 29$ ng/ml) va S kichik guruh - D vitaminining tanqisligi qayd etilgan homiladorlar (20 ng/ml dan kam).

Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, asosiy guruh homiladorlarda D vitaminining yetishmovchiligi va tanqisligining uchrash hollari nazorat guruhiga nisbatan qaraganda 3,2 marotaba ko'proq bo'lgan.

Homiladorlik vaqtida tavsiya etilgan D vitaminining dozalari 800–1200 XB/sut ni tashkil etadi. COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi kuzatilgan homiladorlarda bunday doza 25(OH)D3 ning yetarli darajasini ta'minlashga imkon bermaydi. Dozani 2000 XB/sut gacha oshirish ko'pchilik ayollarda D vitaminining qondagi maqbul darajasini ta'minlaydi. Homiladorlikning ba'zi asoratlarda (preeklampsiya, yo'ldosh yetishmovchiligi, gestatsion qandli diabet) maqbul va xavfsiz doza bo'lib, butun homiladorlik mobaynida 4000 XB/sut doza hisoblanadi [10].

Shunday qilib, D vitamini bilan yetarlicha bo'lmagan ta'minot butun dunyodagi ijtimoiy sog'liqni saqlashning muammasi bo'lib hisoblanadi. Ko'p qirrali tartibga solish ta'siri (immunitetga, biokimyoviy va hujayraviy jarayonlarga) tufayli D vitamini homiladorlikning ijobiy kechishini, bolaning yetarli darajada homila ichi va postnatal rivojlanishini belgilovchi nihoyatda muhim omildir. Shuning uchun homiladorlar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda D vitamini bilan yetarli darajada bo'lmagan ta'minotni oldini olish nafaqat pediatriklar va neonatologlarning, balki akusher-ginekologlarning ham profilaktik ishlarida muqarrar komponent bo'lishi lozim. COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi preeklampsiya rivojlanishi uchun zamin yaratadi, chunki abdominal yog' qatlamining o'sishi qorin ichki bosimini oshiradi, deb ham ta'kidlashimiz mumkin.

Gestatsion tana vazning patologik oshishida preeklampsiyaning rivojlanishida ovqatlanish tartibi ham ta'sir qiladi. Tadqiqot ishining ushbu qismini boshlar ekanmiz, COVID-19 pandemiyasi vaqtida

homilador ayollarning ovqatlanish xulq-atvorini shakllantirishda atrof-muhit, milliy va oilaviy an'analar, ijtimoiy mavqei va madaniyati, tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari katta ahamiyatga ega ekanligini hisobga oldik. Bemorlarning ovqatlanish xulq-atvorini baholash uchun biz so'rovnomadan foydalandik, ushbu so'rovnoma 7 ta qismdan iborat bo'lib, 1-chi qismi homiladorlikka ovqatlanishni, 2-chi qismi parhez tutish holatlarini baholaydi, 3-chi qism ovqatlanish miqdori va sonini hamda keyingilari ovqatlar turini aniqlashga yordam berdi. Barcha ma'lumotlar ball tizimi bo'yicha baholandi. Mazkur so'rovnoma biz yurtimizdagi milliy ovqatlanish sharoitlariga, hamda COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ovqatlanishga moslashtirdik. So'rovnoma so'raluvchilar tomonidan mustaqil ravishda to'ldirilish va to'plangan ballarni hisoblash uchun mo'ljallangan. Tadqiqotimizdan ko'rinib turibdiki, COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning asosiy guruhdagi ayollarning 25,8% yog'lar bilan boyitilgan ovqatlarni iste'mol qilishgan. Yog'li ovqatlarni tez-tez iste'mol qilish so'ralganlarning deyarli yarmida, ya'ni 48,4%ida kuzatilgan. Asosiy guruhda yog' iste'mol qilish chastotasi bo'yicha o'rtacha ball yig'indisi $24,8 \pm 0,6$ ni tashkil etdi, qaysikim ortiqcha vaznli ayollar tomonidan yog'li ovqatlarni sezilarli darajada iste'mol qilishini ko'rsatadi. Tadqiqotda keyingi ishtirok etish hayvonlarning yog'lariga boy oziq-ovqatlarni kamroq iste'mol qilish, ularni baliq, don, dukkaklilar, sabzavot va mevalar, shuningdek o'simlik moylari bilan almashtirish singari tavsiyalarga rioya qilinganida amalga oshirildi.

Asosiy guruhdagi ayollar (NAZORAT GURUHIDA TASHQARI) to'g'ri balansli ovqatlanish bo'yicha maslahatlar olishdi: ratsionga minimal ball olgan uchtdan ortiq mahsulotlarni kiritish (bizning tadqiqotimizda bu barcha donlar, dukkaklilar, poliz mahsulotlari) lozimligi aytiladi.

Preeklampsiyadan tashqari homiladorlikning boshqa asoratlari rivojlanishi COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning haddan ziyod tana vazni oshishi natijasida unchalik kuzatilmadi. Ammo COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning haddan ziyod tana vazni oshishi natijasida quyidagi o'zgarishlarni kuzatdik (2-jadval).

2-jadval.

Tekshirilayotgan ayollarda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion asoratlari (n=97)

Asoratlari	Tekshirilayotgan ayollar guruhlari			
	Nazorat guruh (n=35)		Hazopar ruyyx (n=35)	
	Abc.	%	Abc.	%
Preeklampsiya	15	24,2	3	8,6
Homiladorlikning tushish xavfi, 1-trimestrda	9	14,5	3	8,6
Homiladorlikning tushish xavfi, 2-trimestrda	7	11,3	2	5,7
Homiladorlikning tushish xavfi, 3-trimestrda	5	8,1	2	5,7
Anemiya	58	93,5	30	85,7
Vulbvoganit	12	19,4	4	5,7
Siydik yo'llari infeksiyasi	11	17,4	3	8,6
Gestatsion qandli diabet	13	21	1	2,9

Homiladorlikning tushish xavfi. Yuqoridagi jadvadan ko'rinib turibdiki, homiladorlikning 1-trimestrda tushish xavfi asosiy guruh ayollarida nazorat guruhiga nisbatan 1,7 marta, homiladorlikning 2-trimestrda tushish xavfi 2 marta; homiladorlikning 3-trimestrda tushish xavfi esa 1.4 marta ziyod uchragan. Shu narsa e'tiborga loyiqki, asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan homilaning tushish xavfi kuzatilganda 2 marta ziyod ayollar gospitalizatsiya qilingan.

Hozirgi adabiyotlar taxlili shuni ko'rsatdiki, homilaning tushish xavfida ishlatiladigan gestagenlarning o'zi ham tana vaznining haddan ziyod oshishiga sabab bo'lishi mumkin.

Anemiya. COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning haddan ziyod tana vazni oshishi natijasida rivojlanadigan kamqonlik jiddiy muammo bo'lib, ona va bola uchun turli xil asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ortiqcha vazn tanadagi temir darajasiga ta'sir qilishi mumkin, chunki homiladorlik paytida tananing temirga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Ortiqcha vaznli ayollarda homiladorlik paytida anemiya rivojlanish xavfi normal vaznli ayollarga qaraganda yuqori. Buning

sababi shundaki, ular oziq-ovqatda ozuqa moddalarining yetishmasligi tufayli past temir darajasiga ega bo'lishi mumkin. Homiladorlik davrida ortiqcha vaznli ayollarda anemiya belgilari quyidagicha bo'lishi mumkin: kuchsizlik, charchoq, bosh aylanishi, teri va shilliq pardalarning oqarishi. Bundan tashqari, anemiya mavjud ayollarda yurak urishi, nafas qisilishi va bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning haddan ziyod tana vazni oshishi natijasida rivojlanadigan kamqonlikning oldini olish uchun ularning diyetasini kuzatib borish kerak. Ratsionda go'sht, baliq, tuxum, yashil sabzavotlar va mevalar kabi temirga boy ovqatlar bo'lishi kerak. Shuningdek, ortiqcha vaznli ayollarga vitaminlar va minerallarning maxsus komplekslarini tayinlash uchun shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Ammo biz kuzatgan ayollarning deyarli 89,6% anemiya kuzatildi. Hamma ayollarda homiladorlik vaqtida eritrotsitlar miqdori tana vazni oshishiga proporsional ravishda o'zgariganligiga guvoh bo'ldik (3-jadval).

3-jadval.

Tekshirilayotgan ayollarda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gemogramma ko'rsatkichlari (n=97)

ko'rsatkichlar	Tekshirilayotgan ayollar guruhlar	
	Nazorat guruh (n=35)	Назорат гуруҳ (n=35)
Homiladorlikning 1 -trimestrida		
Eritrotsitlar miqdori - 12x10	4,2±0,3	4,1±0,5
Gemoglobin konsentratsiyasi, g/l	92±0,7	96±0,4
Trombotsitlar miqdori, x109	222±0,6	231±0,7
Homiladorlikning 2 -trimestrida		
Eritrotsitlar miqdori - 12x10	3,6±0,6	4,0±0,6
Gemoglobin konsentratsiyasi, g/l	88±1,4	94±1,2
Trombotsitlar miqdori, x109	220±0,4	229±0,5
Homiladorlikning 3 -trimestrida		
Eritrotsitlar miqdori - 12x10	3,4±0,3	3,8±0,3
Gemoglobin konsentratsiyasi, g/l	87±0,8	92±0,6
Trombotsitlar miqdori, x109	218±0,9	228±0,5

Siydik yo'llari infeksiyalari. Homiladorlikda patologik vazn ortishi jinsiy a'zolar yallig'lanish kasalliklari va siydik yo'llari infeksiyalarini rivojlanish xavfini ham oshirishi kuzatildi (asosiy guruhda - vulvovaginit 19,4%, siydik yo'llari infeksiyalari 17,4%; nazorat guruhida- esa 5,45 va 8,6% tashkil qildi.

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi va u bilan bog'liq tug'ruqning kechishi o'rganildi.

Asosiy guruhdagi 50 nafar ayolda (80,6%) tabiiy tug'ruq yo'llari orqali sodir bo'ldi, 12 nafarida -19,4% da kesar kesish operatsiyasi, bulardan 7 nafarida (11,3%) da rejali kesar kesish va 5 nafarida – 8,1%

shoshilinch ravishda kesar kesish operatsiyasi bajarildi. Rejalashtirilgan kesar kesish uchun asosiy ko'rsatma bachadonda chandiq borligi (4 nafar ayolda), 1 bemorda homilaning chanog'i bilan yotishi, qolgan 2 tasi nisbiy ko'rsatmalar asosida operatsiya qilindi (ziddiydashgan akusherlik va ginekologik anamnez, somatik kasalliklar). Asosiy guruhdagi 6 nafar ayolda (9,7%) tug'ruq amniotomiya orqali induksiya qilindi, 3 nafar ayolda uterotoniklar ishlatildi. Tug'ruqni induksiya qilishga ko'rsatma bo'lib, qog'onoq suvlarining muddatidan oldin ketishi, preeklampsiya, 41 haftadan oshgan homiladorlik hisoblandi. 3 nafar ayolda tug'ruq induksiya samarasizligi tufayli shoshilinch kesar kesish operatsiyasi bajarildi (4,8%) (5-rasm).

5-rasm. Tekshirilgan ayollarda sodir bo'lgan tug'ruq turi

4-jadval.

Tekshiriluvchi guruhlarda tug'ruq muddatlari (n=97)

Gestatsion muddat	Tekshirilayotgan ayollar guruhlar			
	Asosiy guruh (n=62)		NAzorat guruhi (n=35)	
	abs.	%	abs	%
37-38 hafta	12	19,4	4	11,4
39-40 hafta	34	54,8	24	6,9
40 haftadan ziyod	16	25,8	7	20

Induksiya chastotasi tana vazning ortishiga uncha bog'liq emasligi ko'rindi.

5-jadval.

Tekshiriluvchi guruhlarda tug'ruq asoratlari (n=97)

Gestatsion muddat	Tekshirilayotgan ayollar guruhlar			
	Asosiy guruh (n=62)		Asosiy guruh (n=62)	
	abs.	%	abs	%
Qog'onoq suvlarining muddatidan oldin ketishi	28	45,2	12	34,3
Tug'ruq anomaliyalari	23	37,1	8	22,9
Tug'ruq yo'llari travmalari	16	25,8	3	8,6
Atonik qon ketishlar	3	4,8	1	2,9
Yo'ldosh defektlari	2	3,2	1	2,9

Tug'ruqdan keyingi endometrit	4	6,5	1	2,9
-------------------------------	---	-----	---	-----

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, qog'onoq suvlarining muddatidan oldin ketishi – asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan 1,3 marta, tug'ruq anomalialari va atonik qon ketishlar –1,6 marta; tug'ruq yo'llari travmalari –3 marta; yo'ldosh defektlari –1.1 marta hamda tug'ruqdan keyingi endometrit– 2,2 marta ziyod uchradi (5–jadval).

Shunday qilib, COVID-19 pandemiyasi vaqtida tana vaznining haddan ziyod oshishi homiladorlik, tug'ruq jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sirini o'rganish davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu ayollarda pregravidar tana vaznidan qat'i nazar, turli akusherlik asoratlari rivojlanishi uchun yuqori xavf guruhiga kiradi va uning rivojlanish ehtimoli mutanosib hisoblanadi.

Homiladorlik jarayoni ayol tanasida uning gomeostazini ichkaridan o'zgartirishga qodir kuchning paydo bo'lishi nuqtai nazaridan ajoyib bir hodisadir.

Homiladorlik paytida ayol qancha tana massasining ortishi kerakligi haqidagi munozaralar bir necha o'n yillar davomida davom etmoqda. Ko'p sonli adabiy manbalarni tahlil qilish asosida, tana massasining dastlabki indeksiga qarab vazn ortishi bo'yicha tavsiyalarni taklif qilishgan. Biroq, barcha tadqiqotchilar turli xil taklif berishadi. Shu bilan birga, bugungi kunga qadar hech qanday muqobil tavsiyalar taklif qilinmagan, shuning uchun ko'pchilik klinitsistlar singari biz ham tadqiqotimizda JSST tavsiyalariga tayandik.

COVID-19 pandemiyasi vaqtida akusher-ginekologlar zimmasiga alohida javobgarlik yuklandi: dunyo ko'rsatmasiga ko'ra homiladorlikni rejalashtirish va tug'ruqni koviddan keyingi davrga qoldirish tavsiya etilmaydi.

Yangi koronavirusli infeksiya (YaKI) COVID-19 – koronavirus 2 o'tkir respirator sindrom (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2) deb nomlangan yangi virusli patogen keltirib chiqargan kasallikdir. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti (BJSST) koronavirus og'ir o'tkir respirator sindrom (SARSCoV-2) tomonidan chaqirilgan hozirgi 2019 yildagi koronavirusli kasallikning avj olishini 2020 yil 11 martda pandemiya deb e'lon qildi [3]. Homiladorlik mobaynida va bo'lg'usi bolaning salomatligi shakllanishida D vitaminining biologik rolini o'rganish katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda D vitaminining fiziologik funksiyalari haqida mavjud bo'lgan yangi qarashlardan kelib chiqib, ona-yo'ldosh-homila tizimida D vitaminining almashinuv jarayonlari, shuningdek uning metabolitlarini perinatal ta'sirlari katta qiziqish uyg'otadi. Ma'lumki, yo'ldosh ichki sekretsiya bezlari funksiyasini bajaradi va ona-homila tizimi hosil bo'lishida vositachi bo'lib xizmat qiladi [5].

Ovqatlanish ratsionini yaxshilash va tana vaznini normalashtirish urug'lanish va gestatsiyaning normal kechishi uchun asos bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanish natijasida vitamin va mikronutrientlar balansini buziladi, ularning tanqisligi perinatal xavfni oshiradi.

Tana vaznining oshishi va semizlik kuzatilgan ayollarda tana vaznini normalashtirish tavsiya etiladi. Hayot tarzi va ovqatlanish

ratsionini korrektsiya qilish- tana vaznini normalashtirishning optimal usuli bo'lib hisoblanadi. Tana vaznini normalashtirishning eng xavfsiz va samarali usuli haftasiga 0,5-1 kg vazn tashlab, keyin o'sha vaznini uzoq muddat ushlab turish hisoblanadi. Bunda mushak va suyak to'qimasining yo'qolishi kuzatilmaydi va suv balansi saqlanadi. Albatta diyetolog va endokrinolog kuzatuv ostida bo'lishi kerak. Hayot tarzining terapevtik modifikatsiyasining samarasi bo'lmaganda (3 oy davomida tana vaznining 5% dan kam tushishi) medikamentoz terapiya buyuriladi [1,11].

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar bizga yetarli bo'lmagan va haddan tashqari vazn oshishi haqiqatan ham patologik deb hisoblashga imkon beradi va ularning oldini olish yo'llarini topish zarurligini belgilaydi. Ushbu muammoni hal qilishning eng istiqbolli usullari bizga boshqariladigan omillarga ta'sir qilishdek tuyuladi. Bir qator tadqiqotchilar homiladorlik paytida patologik vazn ortishining oldini olish uchun maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari, telefon orqali maslahat, on-layn maslahatlar va shaxsiy suhbatlardan foydalanishni taklif qilishadi [3,7]. Aksariyat ayollar taklif qilingan usullarga rioya qilishadi deb taxmin qilinadi, ammo ular muntazam dispanser kuzatuv paytida kerakli ma'lumotlarni olmaydilar [1,8]. Bundan tashqari, ba'zi homilador ayollar, maslahat berishdan qat'i nazar, o'zlarining xatti-harakatlarining, shu jumladan oziq-ovqatning rolini va homiladorlik asoratlari rivojlantirishda tashqi omillarning rolini ortiqcha baholaydilar. Qoida tariqasida, bu bemorlar tavsiyalarga amal qilmaydi va ko'pincha ortiqcha vaznga ega bo'ladi [4].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotning asosiy natijalari shundan iboratki, COVID-19 pandemiyasi homilador ayollarning ovqatlanish tartibi, fizik aktivlik holatining kamayishi hamda stress homiladorlik vaqtida haddan ziyod tana vaznining oshishiga, shu bilan birgalikda homiladorlik va tug'ruq vaqtidagi asoratlari rivojlanishiga olib keladi;

Bizning o'tkazilgan taxlimizda COVID-19 pandemiyasi vaqtida gestatsion tana vazning patologik oshishi akusherlik asoratlari biri –preeklampsiya rivojlanishi yuqoriligi ko'rindi (asosiy guruhda 62 ta ayoldan 15 ta homilador ayolda–24,2%; nazorat guruhida esa 3 ta ayolda – 8,6%).

COVID-19 pandemiyasi vaqtida homilador ayollarning patologik tana vazni oshishi natijasida rivojlanadigan kamqonlikning oldini olish uchun ularning ratsionida temirga boy ovqatlar bo'lishi kerak. Shuningdek, ortiqcha vaznli ayollarga vitaminlar va minerallarning maxsus komplekslarini tayinlash uchun shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Hamma ayollarda homiladorlik vaqtida eritrotsitlar miqdori tana vazni oshishiga proporsional ravishda o'zgardi;

Patologik tana vazni oshishi kuzatilgan ayollarning 80,6%i tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tuqqan, 19,4%ida kesar kesish operatsiyasi amaliyoti bajrildi, bulardan 11,3%da rejali kesar kesish va 8,1%ida shoshilinch ravishda kesar kesish operatsiyasi bajarildi.

Ishlatilgan adabiyotlar.

1. Бухарова Е. А. Влияние избыточной массы тела и ожирения на течение и исход беременности //Тезисы III Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов «Отговские чтения». – 2021. – С. 43-44.
2. Вступительное слово генерального директора ВОЗ на брифинге для средств массовой информации по КОВИД-19 - 11 марта 2020 года. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>.
3. Григорян О. Р. и др. Сравнительный анализ влияния факторов риска на течение и исходы беременности при гестационном сахарном диабете //Проблемы эндокринологии. – 2021. – Т. 67. – №. 3. – С. 78-86.
4. Рамазанова Ф. У. и др. Недостаточность витамина D как предиктор неудачи при неразвивающейся беременности //Тезисы III Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-гинекологов «Отговские чтения». – 2021. – С. 22-23.
5. Радынова С. Б., Иванова Е. А. Осложнения беременности и родов у женщин с ожирением //Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №. 5. – С. 45-45.
6. Barakat R. et al. Exercise during pregnancy has a preventative effect on excessive maternal weight gain and gestational diabetes. A randomized controlled trial //Brazilian journal of physical therapy. – 2019. – Т. 23. – №. 2. – С. 148-155.
7. Hutcheon J. A. et al. Pregnancy weight gain before diagnosis and risk of preeclampsia: a population-based cohort study in nulliparous women //Hypertension. – 2018. – Т. 72. – №. 2. – С. 433-441.
8. Simko M. et al. Maternal body mass index and gestational weight gain and their association with pregnancy complications and perinatal conditions //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2019. – Т. 16. – №. 10. – С. 1751.

9. Simas T. A. M. et al. Weight gain in early pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus among Latinas //Diabetes & metabolism. – 2019. – Т. 45. – №. 1. – С. 26-31.
10. Suliga E. et al. Factors associated with gestational weight gain: a cross-sectional survey //BMC pregnancy and childbirth. – 2018. – Т. 18. – №. 1. – С. 1-11.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000